

Projektbericht

Projektkronym: DigCurV
Projektnummer: 510023
Projekttitel: Digital Curator Vocational Education Europe
Verbreitungsgrad: Öffentlich

D3.1 Ergebnisse der Befragung zum Weiterbildungsbedarf im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung – Zusammenfassung –

Version: Endfassung

Autor/innen:

Claudia Engelhardt (UGOE)
Stefan Strathmann (UGOE)
Katie McCadden (TCD)

Mitwirkende:

Kate Fernie und Carol Usher (MDR)

Dieses Projekt wurde durch das Leonardo da Vinci-Programm der Europäischen Kommission finanziert.		
Verbreitungsgrad		
Ö	Öffentlich	X
V	Vertraulich	

<http://www.digcur education.org>

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen An

Versionsüberblick

Version	Datum	Autor/in	Organisation	Beschreibung
0.1	15/12/11	C. Engelhardt	UGOE	Erster Entwurf
0.2	06/01/12	C. Engelhardt S. Strathmann	UGOE UGOE	Hinzufügen der vorläufigen Befragungsergebnisse
0.3	09/02/12	C. Engelhardt S. Strathmann K. McCadden	UGOE UGOE TCD	Vervollständigung der Auswertung der Befragung
0.4	29/02/12	C. Engelhardt S. Strathmann K. McCadden	UGOE UGOE TCD	Hinzufügen der Zusammenfassung der Fokusgruppen und der Analyse der Stellenanzeigen
0.5	05/03/12	C. Engelhardt S. Strathmann	UGOE UGOE	Endfassung

Erklärung zur Originalität:

Dieser Ergebnisbericht enthält neue, bisher unveröffentlichte Ergebnisse, außer wo es explizit anders vermerkt ist. Bereits veröffentlichte Ergebnisse und die Arbeit von Dritten sind durch angemessene Referenzen oder Zitierung kenntlich gemacht.

Inhalt

1.	Executive Summary	4
2.	Einführung.....	8
3.	Befragung zum Weiterbildungsbedarf	9
3.1	Konzeption und Durchführung der Befragung.....	9
3.2	Zusammenfassung der Befragungsergebnisse.	11
4.	Zusammenfassung der Ergebnisse der Fokusgruppen	15
5.	Zusammenfassung der Analyse der Stellenanzeigen.....	18
6.	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	20

1. Executive Summary

Im Rahmen des Projektes „Digital Curator Vocational Education Europe“ (DigCurV) wurden empirische Untersuchungen durchgeführt, um den Bedarf an beruflicher Weiterbildung im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung zu ermitteln. Der Schwerpunkt lag dabei auf einer Online-Befragung, deren Konzeption, Durchführung und Ergebnisse in diesem Bericht dargelegt werden. Zudem wird auf die Ergebnisse der beiden weiteren Teilstudien – eine Reihe von Fokusgruppen und eine Analyse von Stellenanzeigen – eingegangen.

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen. Der komplette Bericht mit einer ausführlichen Schilderung der Befunde ist auf der [DigCurV-Webseite](#) abrufbar.

Kapitel 2 gibt einen Überblick über die drei Teiluntersuchungen, die zur Erhebung des Bedarfs an beruflicher Weiterbildung im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung unternommen wurden.

Kapitel 3 widmet sich den Ergebnissen der Online-Befragung zum Weiterbildungsbedarf, die im Juli und August 2011 durchgeführt wurde. Ziel dieser Befragung war es zum einen, die im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen zu ermitteln, und zum anderen, den Bedarf an beruflicher Weiterbildung im Hinblick auf diese zu erheben. Die vier Fragenkomplexe der Untersuchung umfassten allgemeine Angaben zu den Institutionen, denen die Befragten angehören, Angaben zu den Plänen und Präferenzen der Institutionen in Bezug auf berufliche Weiterbildung, Fragen zur Einschätzung der Wichtigkeit einer Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen sowie zum diesbezüglichen Bedarf an Weiterbildung.

Die Befragung erzielte einen Rücklauf von 454 gültigen Fragebögen aus insgesamt 44 Ländern. Der größte Teil der Antworten entfiel auf Europa. Die Mehrheit der Befragten ist in Gedächtnisinstitutionen oder im Wissenschafts- bzw. Bildungssektor tätig und beschäftigt sich beruflich in vielfältiger Weise mit Themen und Aufgaben der digitalen Langzeitarchivierung.

Die überwiegende Mehrheit der Institutionen, denen die Befragten angehören, sieht sich bereits jetzt oder in naher Zukunft vor Herausforderungen gestellt, die mit der digitalen Langzeitarchivierung verbunden sind: Etwa drei Viertel der Befragten gaben an, dass ihre

Institution digitale Materialien zum Zweck der Langzeitarchivierung aufbewahrt. Ein weiteres Fünftel teilte mit, dass in ihrer Institution zwar aktuell noch keine digitalen Materialien aufbewahrt werden, jedoch diesbezüglich Pläne für die nähere Zukunft bestehen. Trotz dessen gab nur weniger als die Hälfte der Befragten an, dass ihre Institution beabsichtige, neues Personal für Aufgaben der digitalen Langzeitarchivierung einzustellen. Daraus lässt sich schließen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der mit der digitalen Langzeitarchivierung verbundenen Aufgaben von bestehendem Personal übernommen werden wird. Da ein großer Teil dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter momentan noch nicht über die entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen dürfte, ist folglich von einem hohen – und auch weiterhin steigenden – Bedarf an entsprechenden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen auszugehen.

Laut der Befragten plant eine beträchtliche Zahl von Institutionen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur digitalen Langzeitarchivierung. Nach ihren Präferenzen für verschiedene Unterrichtsformen und Lehrmethoden befragt, stellten die Befragten kleine Gruppenveranstaltungen klar als die am meisten bevorzugte Form heraus – sie wurde von etwa 75% als die für ihre Institution am besten geeignete Methode genannt, gefolgt von Blended Learning (eine Kombination aus Präsenzunterricht und Online-Komponenten), das von 38% der Befragten genannt wurde. In Bezug auf den zeitlichen Rahmen wurden Veranstaltungen bevorzugt, die vergleichsweise wenig Zeit in Anspruch nehmen. Die größte Zustimmung entfiel auf einmalig durchgeführte, ein- bis zweitägige Veranstaltungen (von 55% der Befragten genannt) sowie auf einmalig durchgeführte, drei- bis fünftägige Veranstaltungen (von 30% der Befragten genannt).

Anschließend wurden die Befragten gebeten, die Wichtigkeit einer Reihe von Aufgaben und damit verbundenen Fähigkeiten und Kompetenzen für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung einzuschätzen. Dabei handelte es sich zum einen um allgemeine, zum anderen um technische und speziell auf die digitale Langzeitarchivierung bezogene Fähigkeiten und Kompetenzen. Den meisten der allgemeinen Fähigkeiten maßen die Befragten eine hohe Relevanz bei, dies trifft insbesondere auf die Bereiche Zusammenarbeit mit anderen, Austausch mit anderen und Technikaffinität zu. Den technischen und speziell auf digitale Langzeitarchivierung bezogenen Fähigkeiten wird ausnahmslos eine hohe Wichtigkeit bescheinigt.

Entsprechend wird sowohl für die allgemeinen als auch für die technischen und auf digitale Langzeitarchivierung bezogenen Fähigkeiten ein hoher Weiterbildungsbedarf zum Ausdruck gebracht. Bezogen auf letztere wird der größte Weiterbildungsbedarf auf den Gebieten

Grundkenntnisse in digitaler Langzeitarchivierung, Langzeitarchivierungs- und Datenmanagement-Planung und Langzeitarchivierungswerkzeuge gesehen. Im Bereich der allgemeinen Fähigkeiten sind die Vermittlung zwischen Nutzern und IT-Experten sowie der Austausch mit anderen diejenigen Gebiete, für die der höchste Bedarf angegeben wurde.

Obgleich auch für die allgemeinen Fähigkeiten ein hoher Weiterbildungsbedarf geäußert wurde, führen, wenn es darum geht, den dringendsten Bedarf zu identifizieren, die technischen und auf digitale Langzeitarchivierung bezogenen Fähigkeiten und Kompetenzen die Liste der genannten Items an. Am häufigsten wurden die bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Bereiche genannt: Grundkenntnisse, Langzeitarchivierungs- und Datenmanagement-Planung und Langzeitarchivierungswerkzeuge.

Die in der Befragung erhobenen Informationen zu den Langzeitarchivierungsaktivitäten der Institutionen und ihren Plänen zur Weiterbildung von mit digitaler Langzeitarchivierung betrautem Personal wie auch die Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs durch die Befragten deuten übereinstimmend darauf hin, dass die dringende Notwendigkeit besteht, das Angebot an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung zügig weiterzuentwickeln und auszubauen.

In **Kapitel 4** werden die Ergebnisse der Fokusgruppen zusammengefasst, die mit Stakeholdern durchgeführt wurden, um von diesen zusätzliche Informationen zu gewinnen, mit denen die Ergebnisse der Befragung verglichen und ergänzt werden konnten. Die Aussagen der Fokusgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer stützen die Befragungsergebnisse. In den Gruppen wurde übereinstimmend von einem schwerwiegenden Mangel an geeignetem Personal berichtet, das die für die Erfüllung von Aufgaben im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt. Dies trifft sowohl auf die bereits existierende Belegschaft als auch auf die auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren, potentiellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Folglich wird ein dringender Bedarf an entsprechenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen konstatiert, vor allem im Hinblick auf technische und speziell auf digitale Langzeitarchivierung bezogene Kenntnisse und Fähigkeiten, aber auch bezüglich allgemeiner Themen und Fähigkeiten wie Management oder die Fähigkeit, andere zu unterrichten.

Kapitel 5 befasst sich mit einer Analyse von 48 Stellenanzeigen für Stellen im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung. Diese wurden mit Blick auf die Aufgaben der zukünftigen

Stelleninhaber sowie die dafür von ihnen geforderten Fähigkeiten und Kompetenzen ausgewertet. Die so gewonnenen Informationen stützen wiederum die Ergebnisse der Befragung und der Fokusgruppen. Die in den Stellenanzeigen spezifizierten Tätigkeiten sowie die entsprechenden Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse sind vielfältig und decken ein breites Spektrum ab, das von speziell auf digitale Langzeitarchivierung bezogene und technischen Fähigkeiten bis hin zu allgemeinen Kompetenzen reicht.

In **Kapitel 6** werden die Ergebnisse der drei Teilstudien zusammengefasst. Sie deuten alle in dieselbe Richtung, nämlich darauf, dass ein sehr großer Bedarf an Maßnahmen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung besteht, der aus einem Mangel an geeignetem Personal resultiert. Es wurde ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kompetenzen identifiziert, die in diesem Bereich benötigt werden und die bei der Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen ebenso berücksichtigt werden müssen wie die Verbindung zwischen Theorie und Praxis und die Auswahl eines für Berufstätige geeigneten Formates.

Zusammen mit den Ergebnissen einer ebenfalls von DigCurV durchgeführten Befragung zu den bestehenden Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung sowie den Bewertungsmaßstäben und Qualitätskriterien (Evaluation Framework) bildet dieser Bericht die Grundlage für die Entwicklung eines Rahmencurriculums für die berufliche Weiterbildung im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung.

2. Einführung

Dieser Bericht beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Untersuchungen zum Weiterbildungsbedarf im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung, die im Rahmen des Projektes „Digital Curator Vocational Education Europe“ (DigCurV) durchgeführt wurden. Das Ziel von DigCurV ist die Entwicklung eines Curriculums für die berufliche Fort- und Weiterbildung, v.a. von Beschäftigten von Gedächtnisinstitutionen, auf diesem Gebiet. Darüber hinaus bemüht sich das Projekt um den Aufbau eines Stakeholder-Netzwerkes. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zum Weiterbildungsbedarf bilden zusammen mit den Resultaten einer ebenfalls von DigCurV durchgeführten Befragung zu bestehenden Weiterbildungsmöglichkeiten die Grundlage für die angestrebte Entwicklung eines zukünftigen Curriculums.

Die Untersuchungen zur Ermittlung des Bedarfs an beruflicher Weiterbildung im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung gliederten sich in drei Teile:

1. Online-Befragung

Die Online-Befragung wurde im Juli und August 2011 durchgeführt und richtete sich an Personen, die in Gedächtnisinstitutionen, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie im Bereich der Aus- und Weiterbildung tätig und mittelbar oder unmittelbar mit Fragen der digitalen Langzeitarchivierung befasst sind.

2. Fokusgruppen

Im Herbst 2011 wurden in den Ländern der europäischen DigCurV-Partner (Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien und Litauen) eine Reihe von Fokusgruppen durchgeführt. Diese strukturierten Gruppendiskussionen hatten das Ziel, weitere Informationen zum Thema zu gewinnen, mit denen die Ergebnisse der Befragung verglichen und ergänzt werden konnten.

3. Analyse von Stellenanzeigen

In der Zeit von Februar 2011 bis Januar 2011 sammelte DigCurV 48 Stellenanzeigen aus Großbritannien, Deutschland, den USA, Neuseeland und Australien. Diese wurden mit Blick auf die in den Tätigkeitsbeschreibungen spezifizierten Aufgaben sowie die dafür geforderten Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse ausgewertet.

3. Befragung zum Weiterbildungsbedarf

3.1 Konzeption und Durchführung der Befragung

Die Befragung wurde vom 4. Juli bis 26. August 2011¹ durchgeführt und richtete sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen Gedächtniseinrichtungen sowie Institutionen des Bildungs- und Wissenschaftssektors. Die Einladungen zur Teilnahme an der Befragung wurden über die einschlägigen Mailinglisten verteilt. Die DigCurV-Partner haben jeweils die Listen in ihrem Land bzw. ihrer Region adressiert. Zusätzlich dazu wurde die Einladung auch über internationale Listen versandt. Insgesamt haben 491 Personen den Online-Fragebogen bis zum Ende durchlaufen und abgeschickt. In 37 dieser Bögen war jedoch der Großteil der Fragen nicht beantwortet worden, so dass diese von der Auswertung ausgeschlossen wurden. 454 beantwortete Fragebögen wurden in die Analyse einbezogen.

Die Befragung gliederte sich in vier Teile:

1. Allgemeine Informationen über die Institution, der die Befragten angehören
2. Informationen zu von der Institution beabsichtigten Weiterbildungsmaßnahmen
3. Die Fähigkeiten und Kompetenzen, die für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung notwendig sind
4. Der Bedarf an beruflicher Weiterbildung in Bezug auf diese Fähigkeiten und Kompetenzen

Der erste Teil der Befragung diente vor allem dazu, Informationen über die Art und Größe der Institutionen, der die Befragten angehören, zu gewinnen und sich ein Bild über die jeweiligen Aktivitäten in Bezug auf die digitale Langzeitarchivierung zu machen. Zudem wurden die Befragten gebeten anzugeben, welche mit digitaler Langzeitarchivierung verbundenen Aufgaben und Tätigkeiten zu ihrem beruflichen Alltag gehören.

Teil 2 der Untersuchung konzentrierte sich auf Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung. Es wurde gefragt, ob die Institutionen in näherer Zukunft Weiterbildung zu Themen der digitalen Langzeitarchivierung planen und ob Mittel zur Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen vorhanden sind. Weiterhin wurden die Befragten gebeten, die Unterrichtsformen bzw. Lehrmethoden sowie die zeitlichen Rahmenbedingungen für Weiterbildungsmaßnahmen anzugeben, die ihnen für ihre Institution am geeignetsten

¹ Innerhalb von zwei Wochen nach Befragungsende (26. August) haben wir noch fünf Antworten von Nachzüglern erhalten. Diese wurden ebenfalls in die Auswertung einbezogen.

erschienen. Auch wurde gefragt, ob der Zertifizierung bzw. Akkreditierung von Weiterbildungsveranstaltungen Relevanz beigemessen wird oder nicht.

Der dritte Teil der Befragung beschäftigt sich mit den Fähigkeiten und Kompetenzen, die im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung notwendig sind. Den Befragten wurden zwei Listen vorgelegt. Eine Liste enthielt eher allgemeine Aufgaben und Fähigkeiten, die zwar für die digitale Langzeitarchivierung relevant sind, aber auch in vielen anderen Kontexten anzutreffen sind, wie bspw. Austausch mit anderen oder Management. Die zweite Liste bestand aus Aufgaben und Fähigkeiten, die eher technischer Art sind bzw. sich konkret auf die digitale Langzeitarchivierung beziehen. Die Befragten wurden gebeten, die Wichtigkeit des jeweiligen Items für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung einzuschätzen.

Im vierten und letzten Teil schließlich ging es darum, den Weiterbildungsbedarf in Bezug auf die verschiedenen, für die digitale Langzeitarchivierung relevanten Fähigkeiten einzuschätzen. Dafür wurden wiederum zwei Listen verwendet – eine mit allgemeinen Fähigkeiten und Kompetenzen und eine weitere mit technischen und auf die digitale Langzeitarchivierung bezogenen Kompetenzen. Zum Schluss wurden die Befragten gebeten, (bis zu) drei Themenbereiche anzugeben, für die ihrer Meinung nach der dringendste Weiterbildungsbedarf besteht.

Bei der Identifikation und Zusammenstellung der Listen von Aufgaben, Fähigkeiten und Kompetenzen, die in den Teilen 3 und 4 des Fragebogens verwendet wurden, haben wir uns auf frühere Forschungen und auf Literatur zum Thema gestützt. Dazu gehören: das OAIS-Modell², das DCC Curation Lifecycle-Modell³, eine 2010 von der DPOE durchgeführte Befragung zum Weiterbildungsbedarf⁴, das Kapitel „Qualifizierung im Themenbereich ‚Langzeitarchivierung digitaler Objekte‘“ von Scheffel, Oßwald und Neuroth (2010)⁵ im nestor-Handbuch und einen Aufsatz von Kim, Addom und Stanton (2011) zur Ausbildung von „eScience professionals“⁶.

² <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf>

und http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_474.pdf

³ <http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model>

⁴ <http://www.digitalpreservation.gov/education/documents/DPOENeedsAssessmentSurveyExecutiveSummary.pdf>

⁵ http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_468.pdf

⁶ <http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/168/236>

3.2 Zusammenfassung der Befragungsergebnisse

Die Befragung erzielte einen Rücklauf von 454 gültigen Antworten. Die Mehrheit der Befragten (81.3%) kam aus Europa. Innerhalb dieser Gruppe wiederum entfällt ein beträchtlicher Teil der Antworten auf die Länder der DigCurV-Partner (Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien und Litauen) – der Anteil der Befragten aus diesen Ländern beträgt 53,9% der Untersuchungsgesamtheit. Desweiteren kamen 14% der Antworten aus Nordamerika. Der Anteil von Befragten aus Ländern, die bisher nicht genannt wurden, war mit 4,7% relativ gering.

Die Befragten gehören einer Vielzahl verschiedener Institutionen, hauptsächlich aus dem Bereich der Gedächtnisinstitutionen sowie aus Bildung, Wissenschaft und Kultur, an. Stark vertreten waren vor allem die Gedächtnisinstitutionen. Archive wurden von 24,4% der Befragten repräsentiert, Forschungs- oder Universitätsbibliotheken von 23,8%, National-, Staats-, Landes- oder Pflichtexemplarbibliotheken von 14,5% und Museen von 10,8%. Der Anteil der Befragten, die in den Bereichen Bildung und Wissenschaft arbeiten, ist ebenfalls recht hoch: 18,1% für Universitäten, 11,5% für Forschungszentren, 2,0% für wissenschaftliche Organisationen und 23,8% für Forschungs- und Universitätsbibliotheken. Ein relativ hoher Prozentsatz der Untersuchungsgesamtheit gab aber auch an, in Institutionen beschäftigt zu sein, die nicht in der Liste der vorgegebenen Antworten enthalten waren, wie zum Beispiel Rundfunksender oder Behörden.

Die Verteilung der Institutionen hinsichtlich ihrer Größe entspricht in etwa der Verteilung, die zu erwarten war. Der größte Teil der Befragten (45,3%) arbeitet in kleineren Institutionen mit bis zu 100 VZÄ (Vollzeitäquivalente). Ungefähr ein Drittel (30,3%) sind an Einrichtungen mittlerer Größe mit 101 bis 500 VZÄ beschäftigt. Knapp ein Viertel der Befragten (24,4%) gehört größeren Institutionen mit mehr als 500 VZÄ an.

Die Befragten sind in eine Reihe von Tätigkeiten mit Bezug zu digitaler Langzeitarchivierung involviert. Diese reichen von Management- und Planungsaufgaben über funktionelle Aufgaben bis hin zu Forschung sowie Aus- und Weiterbildung.

Etwa drei Viertel der Befragten gaben an, dass ihre Institution bereits digitale Materialien zum Zweck der Langzeitarchivierung aufbewahrt. Weitere 18,1% der Befragten teilten mit, dass in ihrer Institution zwar aktuell noch keine digitalen Ressourcen aufbewahrt werden, jedoch diesbezüglich Pläne für die nähere Zukunft bestehen. Der Anteil der Befragten, deren Einrichtung keine digitalen Materialien zum Zweck der Langzeitarchivierung aufbewahrt und dies auch in Zukunft nicht plant, beträgt lediglich 6,2%.

Von den Befragten aus Institutionen, die digitale Materialien aufbewahren, gaben 62,8% an, dass die mit der digitalen Langzeitarchivierung verbundenen Aufgaben von Personal übernommen werden, das aus Eigenmitteln der Institution finanziert wird und sich mit Langzeitarchivierung beschäftigt, aber auch für andere Einheiten oder Abteilungen arbeitet. In 30,8% Prozent der Fälle gibt es aus Eigenmitteln finanziertes Personal, das ausschließlich mit digitaler Langzeitarchivierung befasst ist. In einigen Institutionen werden Aufgaben der digitalen Langzeitarchivierung auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen, die durch Drittmittel finanziert wurden. Dies betrifft 10,8% (für teilweise mit Langzeitarchivierung betrautes Personal) bzw. 12,3% (für ausschließlich mit Langzeitarchivierung befasstes Personal) dieser Institutionen. 12,0% der Befragten aus Institutionen, die digitale Ressourcen aufbewahren, gaben an, dass es kein Personal gibt, das für die Erfüllung der mit digitaler Langzeitarchivierung verbundenen Aufgaben zuständig ist.

Nach den Plänen zur Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Aufgaben der digitalen Langzeitarchivierung befragt, teilten 57,3% der Befragten mit, dass ihre Einrichtung keine Neueinstellungen plane. Und dies, obwohl die überwältigende Mehrheit der Institutionen bereits jetzt oder in naher Zukunft mit Herausforderungen konfrontiert ist, die sich in Bezug auf die digitale Langzeitarchivierung stellen. Laut der Befragten beabsichtigen nur 31% der Institutionen, neues Personal einzustellen, dessen Aufgabenbereich neben anderen Tätigkeiten auch mit digitaler Langzeitarchivierung verbundene Aufgaben beinhaltet. Die Einstellung von Personal, das sich ganz der digitalen Langzeitarchivierung widmet, planen nur 16,7% der Institutionen. Im Hinblick auf diese Zahlen kann angenommen werden, dass die anstehenden Aufgaben in vielen Fällen an Personal delegiert werden, das oftmals noch nicht das nötige Wissen und die erforderlichen Fähigkeiten besitzen dürfte. Diese Situation wird sehr wahrscheinlich zu einer starken Nachfrage nach entsprechenden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen führen.

Eine beträchtliche Zahl von Befragten bestätigte, dass ihre Institution beabsichtigt, Weiterbildung zur digitalen Langzeitarchivierung durchzuführen bzw. zu finanzieren: 35,4% gaben an, dass Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne vorherige Erfahrung mit digitaler Langzeitarchivierung geplant seien, 31,4% sagten aus, dass Personal, das bereits Erfahrung auf diesem Gebiet hat, weitergebildet werden soll. Jedoch gibt es auch Institutionen, die keinerlei Weiterbildung planen (35,1%).

Nach ihren Präferenzen für verschiedene Unterrichtsformen und Lehrmethoden befragt, stellten die Befragten kleine Gruppenveranstaltungen klar als die am meisten bevorzugte

Form heraus – sie wurde von etwa 75% als die für ihre Institution am besten geeignete Methode genannt, gefolgt von Blended Learning (eine Kombination aus Präsenzunterricht und Online-Komponenten), das von 38% der Befragten genannt wurde. Die anderen zur Auswahl stehenden Methoden – Handbücher, Einzelunterweisung durch erfahrene Kollegen, Online-Schulungen und größere Gruppenveranstaltungen – erfuhren weit weniger Zuspruch.

In Bezug auf den zeitlichen Rahmen wurden Veranstaltungen bevorzugt, die vergleichsweise wenig Zeit in Anspruch nehmen. Die größte Zustimmung entfiel auf einmalig durchgeführte, ein- bis zweitägige Veranstaltungen, die von 55% der Befragten genannt wurden, sowie auf einmalig durchgeführte, drei- bis fünftägige Veranstaltungen, die 29,8% der Befragten befürworteten. Formate, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken – ein- oder mehrsemestrige Kurse mit wöchentlich ein bis vier Stunden oder wiederholte Blockveranstaltungen im Umfang von ein bis zwei Wochen für mehrere Semester – wurden als weniger geeignet empfunden. Die Kommentare zu diesem Fragekomplex lassen darauf schließen, dass ein wesentlicher Grund für diesen Trend in der hohen Arbeitsbelastung des Personals zu suchen ist, die es Institutionen kaum erlaubt, Mitarbeiter für längere Zeit zu Weiterbildungszwecken freizustellen.

Im dritten Teil wurden die Befragten gebeten einzuschätzen, für wie wichtig sie bestimmte Aufgaben und damit verbundene Fähigkeiten und Kompetenzen für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung halten. Dazu wurden ihnen zwei Listen vorgelegt. Eine enthielt allgemeine Aufgaben und Fähigkeiten, wie z.B. Management und Austausch mit anderen, eine weitere technische und speziell auf digitale Langzeitarchivierung bezogene.

Von den acht Items auf der Liste der allgemeinen Aufgaben und Fähigkeiten wurde dreien deutlich die höchste Bedeutung beigemessen: Zusammenarbeit mit anderen, Austausch mit anderen und Technikaffinität. Diese wurden jeweils von über 95% der Befragten als entweder „sehr wichtig“ oder „wichtig“ erachtet.

Den technischen und auf die digitale Langzeitarchivierung bezogenen Aufgaben und Fähigkeiten wurde ausnahmslos eine hohe Relevanz bescheinigt. Alle acht Optionen wurden von mehr als 90% der Befragten entweder als „sehr wichtig“ oder „wichtig“ eingeschätzt.

Für beide Bereiche, also sowohl für die allgemeinen, als auch für die technischen und langzeitarchivierungsspezifischen Fähigkeiten und Kompetenzen, wurde ein beträchtlicher Weiterbildungsbedarf geäußert.

Der Anteil der Befragten, die entweder einen „mäßigen“ oder „hohen Bedarf“ bekundeten, lag für die allgemeinen Fähigkeiten jeweils zwischen 60,6% und 85,4%. Den höchsten Bedarf sehen die Befragten im Bereich der Vermittlung zwischen Nutzern und IT-Experten.

Mit Blick auf die technischen und speziell auf digitale Langzeitarchivierung bezogenen Fähigkeiten ist bemerkenswert, dass die Befragten für ausnahmslos alle Items – Grundkenntnisse in digitaler Langzeitarchivierung, Langzeitarchivierungs- und Datenmanagement-Planung, Langzeitarchivierungswerkzeuge, Informations- und Metadatenmodellierung, vertrauenswürdige Archive, strategische Planung und Policies, technische Systeme sowie rechtliche Aspekte – einen ausgeprägten Weiterbildungsbedarf bekundeten. Dieser wurde jeweils von 86,2% bis 96,2% der Befragten entweder als „mäßig“ oder „hoch“ angegeben. Der höchste Bedarf wurde in den Bereichen Grundkenntnisse, Langzeitarchivierungs- und Datenmanagement-Planung und Langzeitarchivierungswerkzeuge gesehen.

Wenngleich die Ergebnisse der beiden vorherigen Fragen einen beträchtlichen Bedarf an beruflicher Weiterbildung sowohl für allgemeine als auch für technische und langzeitarchivierungsspezifische Fähigkeiten und Kompetenzen zum Ausdruck bringen, führen letztere doch mit Abstand die Liste an, wenn es darum geht, diejenigen Bereiche zu identifizieren, in denen der Bedarf am dringendsten ist. Die meistgenannten Items waren hier wiederum Grundkenntnisse in digitaler Langzeitarchivierung (von 48,9% der Befragten genannt), Langzeitarchivierungs- und Datenmanagement-Planung (von 48,7% der Befragten genannt) und Langzeitarchivierungswerkzeuge (von 38,2% der Befragten genannt).

4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Fokusgruppen

Um zusätzlich zu den Resultaten der Befragung weitere Informationen über den Weiterbildungsbedarf im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung zu gewinnen, wurden im Rahmen von DigCurV auch eine Reihe von Fokusgruppen durchgeführt. Diese wurden im Herbst 2011 in den Ländern der DigCurV-Partner (Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien und Litauen) abgehalten.

Fokusgruppen sind strukturierte Gruppendiskussionen zu einem bestimmten Thema. Der Teilnehmerkreis setzt sich dabei aus Personen zusammen, die in Bezug auf das zu erörternde Thema als Experten betrachtet werden können. Typisch für Fokusgruppen ist eine permissive Atmosphäre, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Gefühl vermittelt, in ihren Äußerungen zum Gegenstand ernst genommen und wertgeschätzt zu werden, so dass sie bereit sind, offen ihre Gedanken und Meinungen zum Thema zu äußern⁷..

Die von DigCurV durchgeführten Fokusgruppen hatten die Fähigkeiten und Kompetenzen, die im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung benötigt werden, sowie den damit verbundenen Bedarf an beruflicher Weiterbildung zum Thema. Die Diskussion wurde jeweils mit einer kurzen Einführung und Vorstellung eröffnet, um dann die Herausforderungen in Bezug auf digitale Langzeitarchivierung in den Blick zu nehmen, mit denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im beruflichen Alltag konfrontiert sehen. Anschließend wurden sie gebeten, die Fähigkeiten und Kompetenzen zusammenzutragen, die sie für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung als notwendig erachten sowie eine Reihe idealtypischer Tätigkeitsprofile zu entwickeln. Auf dieser Grundlage wurden dann Art und Umfang des Bedarfs an beruflicher Weiterbildung erörtert. Mit einer Diskussion über passende Formate für Weiterbildungsveranstaltungen auf diesem Gebiet sowie über die Frage der Akkreditierung bzw. Zertifizierung wurde die Diskussion abgeschlossen.

Die größte Herausforderung, vor die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Gruppen gestellt sehen, ist ein Mangel an Personal, das die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt, um die mit der digitalen Langzeitarchivierung verbundenen Aufgaben zu erfüllen. Dieser wird noch verstärkt durch einen Mangel an entsprechenden Weiterbildungsangeboten. In Bezug auf die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten wurde in

⁷ Vgl. Krueger, Richard A.; Casey, Mary Ann: Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. 4th edition. Los Angeles: Sage 2009, S. 2ff.

vielen Gruppen darauf hingewiesen, dass mit digitaler Langzeitarchivierung befasste Personen idealerweise über Fähigkeiten und Kenntnissen sowohl technischer als auch allgemeiner Art verfügen sollten. Diese Kombination sei jedoch sehr selten zu finden. Zudem wurde beklagt, dass in vielen Institutionen das Bewusstsein für die Wichtigkeit digitaler Langzeitarchivierung bisher nur sehr schwach ausgeprägt ist.

Die Fokusgruppenteilnehmer haben ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kompetenzen zusammengetragen, die ihrer Meinung nach für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung notwendig sind. Dazu gehören Technikenkenntnisse, IT-Kenntnisse und eine ganze Reihe langzeitarchivierungsspezifischer Fähigkeiten ebenso wie soziale Kompetenzen, Managementkenntnisse, Kenntnisse über die Institution und disziplinspezifische sowie bibliotheks-, archiv- und informationswissenschaftliche Kenntnisse. Die Vielfalt dieser Anforderungen spiegelt sich auch in den Tätigkeitsprofilen wieder, die in den Fokusgruppen erarbeitet wurden.

In allen Gruppen wurde ein dringender Bedarf an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung zum Thema digitale Langzeitarchivierung geäußert. Der höchste Bedarf besteht laut den Teilnehmern in Bezug auf IT-Kenntnisse und technische Aspekte der digitalen Langzeitarchivierung. Doch auch allgemeine Fähigkeiten, Management-Kenntnisse und pädagogische Kompetenzen wurden als Bereiche identifiziert, in denen ein erhebliches Maß an Weiterbildungsbedarf besteht. In den irischen und litauischen Fokusgruppen wurde zudem ein großer Bedarf an Einführungsveranstaltungen zum Thema zum Ausdruck gebracht.

In der anschließenden Diskussion passender Unterrichtsformate wurden drei Formen am häufigsten genannt: Blended Learning, ein- bis zweiwöchige Blockveranstaltungen und kompakte Kurse im Umfang von einigen Tagen. Einige Teilnehmer waren auch der Ansicht, dass längerfristige Kurse, wie bspw. ein ein- bis zweijähriges Master-Programm vonnöten sind. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass auch in der grundständigen Ausbildung für den Archiv-, Bibliotheks- und Museumsbereich mehr Gewicht auf Themen der digitalen Langzeitarchivierung gelegt werden sollte.

Bezüglich der Akkreditierung bzw. Zertifizierung von Weiterbildungsveranstaltungen wurde in der Mehrheit der Gruppen die Meinung vertreten, dass diese wichtig und notwendig ist. Sie dient zum einen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern als Nachweis ihrer Qualifikation, zum anderen kann sie von Arbeitgebern in Bewerbungsverfahren als Bewertungsmaßstab herangezogen werden. In einigen Gruppen wurde, vor allem von Vertretern der

Managementebene, dazu jedoch auch angemerkt, dass der Bedarf an entsprechend qualifiziertem Personal momentan so groß sei, dass solch ein Nachweis im Einstellungsprozess kaum Relevanz besitzt.

Die in den Fokusgruppen gewonnenen Informationen spiegeln die schwierige Lage wieder, in der sich viele Gedächtnisinstitutionen im Moment befinden. Mit der Zunahme der Zahl, der Größe und der Bedeutung digitaler Sammlungen wachsen auch die damit verbundenen Herausforderungen, zu denen die digitale Langzeitarchivierung gehört. Um diese zu bewältigen wird qualifiziertes Personal benötigt. An diesem besteht jedoch ein eklatanter Mangel – wie in den Fokusgruppen übereinstimmend berichtet wurde. Darüber hinaus wird beklagt, dass auch entsprechende Weiterbildungsveranstaltungen nicht in ausreichender Zahl angeboten werden. Es wird ein dringender Bedarf an Weiterbildungsangeboten formuliert, die sich vor allem auf technische Fähigkeiten und IT-Kenntnisse, aber auch auf weitere Themen, wie z.B. Kommunikation oder Management, konzentrieren sollten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Fokusgruppen mit den Befunden der Befragung übereinstimmen. Beide Untersuchungen bestätigen einen gravierenden Mangel an Fort- und Weiterbildungsangeboten im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung. Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass zwar längerfristig ein Interesse an der Akkreditierung bzw. Zertifizierung entsprechender Maßnahmen besteht, diesbezügliche Überlegungen momentan aber angesichts des Mangels an qualifiziertem bestehendem bzw. potentielltem Personal hintenan stehen.

5. Zusammenfassung der Analyse der Stellenanzeigen

Um einen Überblick über die Fähigkeiten und Kompetenzen zu gewinnen, die aktuell von Arbeitgebern, die Stellen im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung ausschreiben, nachgefragt werden, wurde im Rahmen von DigCurV eine Inhaltsanalyse von Stellenanzeigen durchgeführt.

Im Zeitraum von Februar 2011 bis Januar 2012 wurden 48⁸ Ausschreibungen für Stellen, die einen Bezug zu digitaler Langzeitarchivierung haben, gesammelt⁹. Die in den Stellenanzeigen enthaltenen Tätigkeitsbeschreibungen und Anforderungsprofile wurden im Hinblick auf die Aufgaben der zukünftigen Stelleninhaberinnen bzw. Stelleninhaber und auf die dafür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Analyse ergänzen die durch die Befragung und die Fokusgruppen gewonnenen Erkenntnisse. Sie werden im Folgenden zusammengefasst. Die vollständige Analyse ist im Anhang enthalten.

Die Auswertung der Tätigkeitsbeschreibungen zeigt, dass die Arbeit von Personen, die im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung tätig sind, eine Vielzahl von verschiedenen Aufgaben umfasst. Dazu gehören einerseits allgemeine, andererseits technische und langzeitarchivierungsspezifische Aufgaben. Allgemeine Tätigkeiten, die häufig genannt werden, sind beispielsweise Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation, Projektmanagement, Unterrichten, Führungsaufgaben und Fundraising. Im Bereich der technischen und speziell auf digitale Langzeitarchivierung bezogenen Aufgaben werden z.B. digitales Sammlungsmanagement und Datenmanagement, funktionelle Aufgaben im Rahmen der Langzeitarchivierung, vertrauenswürdige Archive, Dokumentation und Best Practice häufig erwähnt.

Dem breiten Aufgabenspektrum entsprechend sind auch die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die von Bewerberinnen und Bewerbern erwartet werden vielfältig und umfangreich. Was die allgemeinen Fähigkeiten betrifft, wird besonderer Wert auf kommunikative und kooperative Kompetenzen, die Fähigkeit im Team zu arbeiten sowie Kenntnisse im Projektmanagement gelegt. In Bezug auf technische und langzeitarchivierungsspezifische Aspekte werden, je nach Aufgabenbereich, Kenntnisse und Fähigkeiten in einer ganzen Reihe von Themen verlangt, darunter digitale Archive und

⁸ In zwei Stellenanzeigen wurden geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für jeweils drei offene Stellen gesucht, in einer weiteren für zwei. Insgesamt beziehen sich die 48 Stellenanzeigen also auf 53 offene Stellen.

⁹ Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass diese Auswahl weder vollständig noch repräsentativ ist.

Sammlungen, vertrauenswürdige Archive, Datenmanagement, Informationstechnologien, Programmierung, Metadaten, aktuelle Langzeitarchivierungswerkzeuge, Policies, Standards und Best Practice. Oft wird nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrung erwartet.

Voraussetzung für die Einstellung war in allen Stellenanzeigen ein akademischer Abschluss, in den allermeisten Fällen mindestens ein Master oder ein äquivalenter Abschluss. Als bevorzugte Fachrichtungen wurden zumeist Bibliotheks- und Informationswissenschaft oder Archivwissenschaft genannt. Oft wird hinzugefügt, dass auch ein Abschluss in einem für den Tätigkeitsbereich relevanten Fach, bspw. in der Informatik oder in einem geisteswissenschaftlichen Fach, in Frage kommt.

Die Auswertung der Stellenanzeigen für Tätigkeiten im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung hinsichtlich der Aufgabenbeschreibung und der erwarteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen ergänzen und bestätigen die Ergebnisse der Befragung und der Fokusgruppen. Es konnte gezeigt werden, dass die Tätigkeiten ein breites Spektrum an Aufgaben sowohl allgemeiner als auch technischer oder langzeitarchivierungsspezifischer Art umfassen. Dementsprechend sind die auch notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen vielfältig und umfangreich. Dies sollte bei der Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen berücksichtigt werden.

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen illustrieren die prekäre Lage, in der sich viele Gedächtnisinstitutionen wie auch wissenschaftliche Einrichtungen derzeit befinden. Über 90% der Befragten der Online-Umfrage gaben an, dass ihre Institution entweder bereits digitale Materialien zum Zweck der Langzeitarchivierung aufbewahrt oder dies in naher Zukunft beabsichtigt. 12% dieser Personen wiesen jedoch auch darauf hin, dass ungeachtet dessen aktuell kein Personal vorhanden ist, das die damit verbundenen Aufgaben übernimmt. Dies trifft vor allem auf kleinere Einrichtungen zu, die die Mehrheit der Gedächtnisinstitutionen ausmachen. Überdies berichteten mehr als 50% der Befragten, dass ihre Institution auch nicht plane, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Aufgaben der digitalen Langzeitarchivierung einzustellen. In vielen Kommentaren dazu wurde angemerkt, dass dies hauptsächlich mit dem Fehlen entsprechender finanzieller Mittel zusammenhängt. Einige Befragte wiesen auch darauf hin, dass es auf dem Arbeitsmarkt nicht ausreichend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber gibt.

Der Mangel an qualifiziertem Personal wurde auch in den Fokusgruppen als ein schwerwiegendes Problem thematisiert. Als Gründe wurden wiederum fehlende finanzielle Mittel sowie ein Mangel an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern genannt. Es ist besonders schwierig, Personen zu finden, die sowohl über technische Kompetenzen als auch disziplinspezifische und allgemeine Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Eine weitere Schwierigkeit ist der permanente technologische Wandel. Dieser macht es erforderlich, dass Personen, die mittelbar oder unmittelbar mit digitaler Langzeitarchivierung befasst sind, sich stetig über neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Allerdings, so wird in den Fokusgruppen berichtet, gibt es dafür bei weitem nicht genügend entsprechende Angebote.

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse übereinstimmend darauf hin, dass es derzeit einen extrem hohen Bedarf an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur digitalen Langzeitarchivierung gibt, der nur sehr schlecht gedeckt wird.

Auch die Informationen, die durch die Befragung, die Fokusgruppen und die Analyse der Stellenanzeigen in Bezug auf die im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung benötigte Qualifikation zusammengetragen wurden, ergeben ein einheitliches Bild. Die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen sind weitreichend und erstrecken sich über unterschiedliche Bereiche. Unter ihnen wird technischen und speziell auf die digitale Langzeitarchivierung bezogenen Fähigkeiten besondere Bedeutung beigemessen. Doch auch eine Reihe von allgemeinen Fähigkeiten werden als außerordentlich wichtig beschrieben, wie bspw. Kompetenzen in den Bereichen des Austauschs und der Zusammenarbeit mit anderen.

Alle in der Befragung vorgegebenen Optionen aus dem Bereich der technischen und langzeitarchivierungsspezifischen Aufgaben und Fähigkeiten wurden von über 90% der Befragten entweder als „wichtig“ oder als „sehr wichtig“ für die Arbeit im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung bezeichnet. Zu ihnen gehören: Planung der Langzeitarchivierung, Sicherstellung des Zugriffs, Datenmanagement, Bewertung und Auswahl von Daten für die Langzeitarchivierung, Speicherung, Übernahme, Forschung, Entwicklung und Implementierung einer Langzeitarchivierungsumgebung und Verwaltung eines Archivs. Unter den allgemeinen Fähigkeiten sind drei, die von über 95% der Befragten als „sehr wichtig“ oder „wichtig“ bewertet wurden: Zusammenarbeit mit anderen, Austausch mit anderen und Technikaffinität. Auch dem Projektmanagement und der Fähigkeit andere zu unterrichten wurden eine hohe Relevanz beigemessen.

Weitere wichtige Bereiche, die in den Fokusgruppen und der Auswertung der Stellenanzeigen identifiziert wurden, sind Wissen über die Institution, disziplinspezifisches Wissen sowie archiv-, bibliotheks- und informationswissenschaftliche Kenntnisse. Außerdem wurden Offenheit, Lernbereitschaft, die Fähigkeit in Strukturen und Prozessen zu denken und eine lösungsorientierte Arbeitsweise als Eigenschaften genannt, die Personen, die im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung tätig sind, idealerweise besitzen sollten.

Die Ergebnisse der Befragung und der Fokusgruppen belegen einen erheblichen Bedarf an Weiterbildung sowohl in Bezug auf technische und langzeitarchivierungsspezifische als auch im Hinblick auf allgemeine Fähigkeiten.

Was die technischen und langzeitarchivierungsspezifischen Fähigkeiten und Kompetenzen betrifft, so geben zwischen 86% und 96% der Befragungsteilnehmer an, dass sie für die jeweilige Option entweder einen „hohen Bedarf“ oder einen „mäßigen Bedarf“ an Weiterbildung sehen. Die einzuschätzenden Bereiche umfassten: Grundkenntnisse in digitaler Langzeitarchivierung, Langzeitarchivierungs- und Datenmanagement-Planung, Langzeitarchivierungswerkzeuge, Informations- und Metadatenmodellierung, vertrauenswürdige Archive, strategische Planung und Policies, technische Systeme und rechtliche Aspekte.

Für die allgemeinen Fähigkeiten lag der Anteil der Befragten, die einen „hohen“ oder „mäßigen“ Weiterbildungsbedarf bekundeten, jeweils zwischen 60% und 85%. Der höchste Bedarf wird im Bereich der Vermittlung zwischen Nutzern und IT-Experten geäußert, gefolgt von Austausch mit anderen, Projektmanagement und Netzwerkaufbau und -pflege.

Als Themen, hinsichtlich derer der Weiterbildungsbedarf am dringendsten ist, wurden Grundkenntnisse in digitaler Langzeitarchivierung, Langzeitarchivierungs- und Datenmanagement-Planung sowie Langzeitarchivierungswerkzeuge identifiziert.

Nach den Unterrichtsformaten gefragt, die ihnen für ihre Institution am geeignetsten erscheinen, nannten etwa 75% der Befragten kleine Gruppenveranstaltungen. Blended Learning (eine Kombination aus Präsenzunterricht und Online-Komponenten) erhielt ebenfalls großen Zuspruch – es wurde von 38% der Befragten befürwortet.

Auch in Bezug auf den zeitlichen Rahmen wurde in der Befragung ein Format als das bevorzugte herausgestellt, nämlich einmalig durchgeführte, ein- bis zweitägige Veranstaltungen. Als zweitbeliebteste Form wurden einmalig durchgeführte, drei- bis fünftägige Veranstaltungen genannt. Formate, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken – ein oder mehrsemestrige Kurse mit wöchentlich ein bis vier Stunden oder wiederholte Blockveranstaltungen im Umfang von ein bis zwei Wochen für mehrere Semester – schienen den meisten Befragten weniger geeignet. Die Kommentare zu diesem Fragekomplex deuten an, dass ein wesentlicher Grund für diesen Trend in der hohen Arbeitsbelastung zu suchen ist, die es Institutionen kaum erlaubt, Personal für längere Zeit freizustellen.

Die Aussagen der Fokusgruppenteilnehmer zu geeigneten Unterrichtsformaten deuten in eine ähnliche Richtung. Häufig erwähnte Formate waren hier Blended Learning, ein- bis zweiwöchige Blockveranstaltungen sowie kompakte Kurse im Umfang von einigen Tagen. Einige Teilnehmer plädierten allerdings auch für längerfristige Kurse, wie bspw. ein ein- oder zweijähriges Master-Programm. Zudem wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch die grundständige Ausbildung im Bibliotheks-, Archiv- und Museumsbereich im Sinne einer stärkeren Einbindung von Themen der digitalen Langzeitarchivierung zu reformieren. Schließlich wurde auch die Wichtigkeit der Verbindung von Theorie und Praxis, d.h. der Einbindung praktischer Aspekte und Übungen in Weiterbildungs- und Schulungsveranstaltungen, betont.

Die Ergebnisse der Untersuchungen haben gezeigt, dass im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung ein gravierender Mangel an qualifiziertem Personal besteht. Daraus resultiert ein großer Bedarf an entsprechenden Maßnahmen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung. Es wurde ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kompetenzen identifiziert, die in diesem Bereich benötigt werden und die bei der Konzeption von

Weiterbildungsmaßnahmen ebenso berücksichtigt werden müssen wie die Verbindung zwischen Theorie und Praxis und die Auswahl eines auch für Berufstätige geeigneten Formates.